

INTERAÇÃO ENTRE LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10393130

*Cláudia Solange Rossi Martins*¹

RESUMO: A interação entre Libras e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos, proporciona um ambiente de aprendizagem inclusivo que respeita a identidade e a diversidade cultural destes, ao mesmo tempo em que facilita o desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas. Esta abordagem é respaldada por extensa pesquisa acadêmica. Contudo, quando a Libras não é primária na educação de alunos surdos, tais alunos deixam de ter acesso direto à comunicação, o que é crucial para seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Estudos evidenciam que a exposição precoce e constante à Libras juntamente com a Língua Portuguesa, contribui para o desenvolvimento de habilidades bilíngues, permitindo que os estudantes surdos acessem o conteúdo de forma mais direta e contextualizada, a partir de uma compreensão mais profunda dos conceitos abordados. Por sua relevância, este estudo teve como objetivo geral compreender como a interação entre a Libras e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos enriquece o seu processo de ensino e aprendizagem. É uma pesquisa básica, do tipo bibliográfica, qualitativa quanto à abordagem do problema e indutiva quanto ao método de abordagem dos resultados obtidos. Ao final do estudo, em conformidade com a literatura específica na área, está evidente que a interação entre a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos enriquece o ambiente escolar ao promover uma maior compreensão e respeito pela diversidade cultural e a valorização da Libras como parte integrante da identidade surda. Além disso, foi evidenciado que a incorporação dessa perspectiva na prática pedagógica contribui para uma educação inclusiva que celebra a pluralidade de culturas e vivências dos alunos surdos. Como recomendações para o alcance destes benefícios, é fundamental que educadores, políticas educacionais e a sociedade em geral reconheçam a importância dessa abordagem inclusiva e invistam em sua implementação.

Palavras-chave: Libras, Interação, Língua Portuguesa, Educação, Surdos.

¹ Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br